

ROC VAR00001 BY VAR00002 (1)
 /PLOT=CURVE(REFERENCE)
 /PRINT=SE COORDINATES
 /CRITERIA=CUTOFF(INCLUDE) TESTPOS(LARGE) DISTRIBUTION(FREE) CI(95)
 /MISSING=EXCLUDE.

ROC 曲線

附註

已建立輸出	23-JUL-2024 10:11:43
備註	
輸入	数据集0
作用中資料集	
過濾器	<無>
粗細	<無>
分割檔案	<無>
工作資料檔案中的 N 列	21
遺漏值處理	使用者定義的遺漏值會被視為遺漏。 統計資料是根據具有分析中所有變數之有效資料的所有觀察值。
遺漏的定義	
已使用觀察值	
語法	ROC VAR00001 BY VAR00002 (1) /PLOT=CURVE(REFERENCE) /PRINT=SE COORDINATES /CRITERIA=CUTOFF(INCLUDE) TESTPOS(LARGE) DISTRIBUTION(FREE) CI(95) /MISSING=EXCLUDE.
資源	
處理器時間	00:00:01.39
經歷時間	00:00:00.86

[数据集0]

觀察值處理摘要

VAR00002	有效的 N (listwise)
----------	---------------------

正 ^a	15
負	6

測試結果變數的值越大，表示正面實際狀態的證據越強。

a. 正數實際狀態為 1.00。

曲線下的區域

測試結果變數: VAR00001

區域圖	標準錯誤 ^a	漸進顯著性 ^b	漸進 95% 信賴區間	
			下限	上限
.756	.150	.073	.462	1.000

a. 在非參數式假設下

b. 空值假設: true 區域 = 0.5

曲線座標

測試結果變數: VAR00001

如果大於或等於 則為正數 ^a	機密性	1 - 具體性
-1.0000	1.000	1.000
10.0150	1.000	.333
21.8750	.933	.333
23.7850	.867	.333
23.8650	.800	.333
24.5400	.733	.333
25.5800	.667	.333
26.3550	.600	.333
27.8100	.533	.333
29.6850	.467	.333
31.4000	.400	.333
33.3050	.400	.167
34.8000	.333	.167
35.7450	.267	.167
36.3300	.200	.167
37.1100	.133	.167
37.9450	.133	.000
38.3050	.067	.000
39.4800	.000	.000

a. 最小截斷值是觀察到的最小測試值減 1，而最大截斷值是觀察到的最大測試值加 1。其他所有的截斷值是觀察到的兩個連續排序測試值的平均值。